

**POEM GENRE IN AZERBAIJANI LITERATURE OF THE PERIOD OF INDEPENDENCE
MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA POEMA JANRI**

Qasımlı G.V.

*Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsi, böyük elmi işçi
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (phd)
Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri*

POEM GENRE IN AZERBAIJANI LITERATURE OF THE PERIOD OF INDEPENDENCE

Gasimli G.

*Azerbaijan National Academy of Science
Institute of Literature named after Nizami Ganjavi
Department of press history and publicism, senior researcher
doctor of philosophy (phd) in philology
Republic of Azerbaijan, Baku city*

Annotasiya

Məqalədə Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra yazılmış poema nümunələri tədqiq edilib. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrını tədqiq edən alimlərin məqalələri göstərilib. Janrın inkişafında xüsusi xidmətləri olan müəlliflərin yenilikləri qeyd edilib. Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra yazılmış poemaların xüsusiyyətləri göstərilib. Müstəqillik dövründə yazılmış Azərbaycan poemalarının özünəməxsusluqları qeyd edilib. Bir neçə müəllifin və əsərin adı çəkilib. Həmin əsərlərin timsalında janrın son illərdəki yenilikləri tədqiq edilib. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan poemaların mövzu və ideyası öyrənilib. Daha çox hansı poema tiplərinə üstünlük verildiyi qeyd edilib. Janrın daxilində yaranmış forma dəyişiklikləri əsərlərə istinad edilərək araşdırılıb.

Abstract

In the article, were studied the examples of poems written after the restoration of Azerbaijan's independence. The articles of scholars who studied are shown the poem genre in Azerbaijani literature of the period of independence. The innovations of the authors who have special services in the development of the genre are mentioned. The characteristics of written poems are shown in the period of independence of Azerbaijan. Peculiarities of Azerbaijani poems were noted in the period of independence. Several authors and works are mentioned. In recent years the innovations of the genre were studied on the example of those works. The subject and idea of the poems were studied appeared in the Azerbaijani literature of the period. It has been noted which types of poems are preferred. Form novations within the genre were investigated with reference to the works.

Açar sözlər: poema janrı, Azərbaycan ədəbiyyatı, müasir şairlər, poemanın tipləri müstəqillik dövrü

Keywords: poem genre, Azerbaijani literature, modern poets, types of poems, period

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpası 1991-ci ilin oktyabrında gerçəkləşdi. SSRİ-dən ayrılan müstəqil Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, ədəbiyyat sahəsində də müstəqilliyin təsiri hiss olunmağa başladı. Bu dövrdə yaranan ədəbi nümunələrdə yeni dövrün reallıqları da əksini tapırdı. Digər janrlar kimi poema janrında yazılan əsərlərin də forma və mövzusunda yeniliklər müşahidə olunurdu.

Poema janrının mövcud şəraitə tez uyğunlaşması, baş verən hadisələrdən mövzu kimi bəhrələnməsi həmin janrın tez-tez müraciət olunmasına səbəb ola bilər. Hətta sovet dönəmində yaranmış Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələri içərisində poema janrında kifayət qədər sanballı əsərlər vardır. Sovet dövründəki poemaları araşdıran alimlərdən biri də professor Şirindil Alışanlıdır. Şirindil Alışanlının qənaətinə görə "Poema janrı ətrafında gedən söhbətlərdə bütün polemik mülahizələrlə, bir-birini təkzib edən müddəalarla yanaşı, əksər müəlliflər belə bir fikri yekdilliklə iqrar etmişlər ki, müasir poemalarımızda lirikləşmə, gerçəkliyin dərkində lirik qəhrəmanın

aparıcı mövqeyi, həyata yazıçı müdaxiləsinin güclənməsi, lirik-psixoloji təhlilin üstünlüyü və assosiativ düşüncə tərzini qabarıqdır" [1, s. 413]. Sitatda vurğulanan fikirləri müstəqillik illərində yazılmış Azərbaycan poemalarına da aid edə bilərik. Yəni bu illərdə yazılmış poemalarda da lirik təzahür daha çox müşahidə olunur. Bununla yanaşı, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra yaranan poemalarda hansı xüsusiyyətlərin daha çox üzə çıxdığını araşdırma bilərik.

Bunun üçün həm poemaların quruluşunda, həm də mövzularında olan dəyişikliyi tədqiq etmək mümkündür. Poemaların formaca müxtəlifliyini göstərmək üçün ən münasib termin olaraq tip sözündən istifadə olunur. Bu səbəbdən də həmin termindən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur. Çağdaş poemaların formasından söhbət gedərkən alimlər qəhrəmannamə sözü ilə yanaşı, miniatür poema terminindən də istifadə edirlər. Hətta ən son hadisələrə istinad olunaraq yazılan poemalar haqqında Rahid Uluselin orijinal fikirləri vardır. Esmira Fuad onun

fikirlərini ümumiləşdirərək yazır ki, “fil.e.d. Rahid Ulusel 2021-ci ildə qələmə alınan poemaların əksəriyyətini səciyyəsinə görə “hadisə-poema” deyil, “ideya-poema” adlandırır” [4. s. 74]. Təbii ki, bütün bu deyilənlər səbəbsiz deyil. Deməli, janr yaranır və mütəmadi olaraq yeniliklərə açıqdır. Bununla belə, 1991-ci ildən sonra yazılmış Azərbaycan poemalarına kifayət qədər nümunə göstərilib, baş verən dəyişiklikləri araşdırma bilirik.

Bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülmüşdür. “Ədəbi proses-2013” toplusundakı “İlin poema yaradıcılığı (janrın qürubu, yoxsa ədəbi laqeydliyimiz?!)” və “Ədəbi proses-2014” kitabındakı “İlin poema mənzərəsi: Aydınlığa doğru” məqalələri Elnarə Akimova tərəfindən yazılmışdır. “Ədəbi proses-2015” kitabında poema yaradıcılığı haqqında “Zamanın hökmü və janrın taleyi” icmalı Fidan Abdurahmanovaya məxsusdur. Esmira Fuad isə “2017-ci ilin epik şeiri: tənəzzül, yoxsa inkişaf?”, (“Ədəbi proses-2017”), “2018-ci ilin epik şeiri: epos tənəzzülünün və lirik-fəlsəfi duyğuların bəyanı”, (“Ədəbi proses-2018”), “2019-cu ilin epik şeiri: tarixi yaddaşın, gerçəkliklərin və milli ruhun inikası” (“Ədəbi proses-2019”), “2020-2021-ci illərin epik şeiri - poemalarda Qarabağ zəfərinin poetik ifadəsi” (“Ədəbi proses-2020-2021”) icmallarında mövzunu araşdırmışdır.

Müxtəlif mövzularda yazılmış poemalara misal olaraq Elxan Zal Qaraxanlının “Polonez” (2008), “Güney göyərçini”, Balasadıqın “Atəşgahda möcüzə” (1999), Cabir Novruzun “Xalça əfsanəsi” (2002), Baloqlan Cəlil İdrisinin “Körpə harayı”, Yusif Həsənbəyin “Cənnətin bağlı yolları” (2006) və digər əsərləri göstərə bilirik. Bəzi müəlliflər isə bu illərdə müxtəlif poema tiplərində bir neçə əsər yazmışlar. Onlardan Əli Rza Xələflinin “Azadlığın qanı”, “Allahların görüşü”, “Göyəzəndən bəri gəl”, “Damcılı”, “Bir Xələfli var imiş...”, “İçəri şəhər: Daşlar-insanlar”, “İnsan tarix və zaman”, Elçin İsgəndərzadənin “Bu qala bizim qala”, “Turan savaşıçısının nəğmələri”, “Şahmar şikəstəsi”, “Adil Mirseyidin palitrası”, “Mavi mərmərə”, “Biganəlik iqlimi”, “Oğlum Əliyə dualar”, “Eşq”, Balayar Sadiqin “Qan” (1996), “Yol” (1996), “Başdaşı” (1996), “Edam günü” (1996), “Bir ovuc yaddaş torpağı” (1998), “Zindan görüşləri” (1996), Zəlimxan Yaqubun “Ey vətən oğulları!”, “Allahım, mənə bir ağsaqqal yetir”, “Qurtuluş dastanı” (1997), “Azərbaycan oxusun” (1994), “Xalqın ehtiyacı var” (1992), “Əbədiyyət dastanı” (2003) və s. nümunə çəkkə bilirik.

Müstəqillik illərində poema yaradıcılığından danışarkən Yusif Nəğməkarın xidmətlərini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Belə ki, onun poemalarında mövzu rəngarəngliyi ilə yanaşı, forma eksperimentləri də özünəməxsusdur. Yusif Nəğməkarın “Sizli”, “Ah-naz - Şahnaz”, “Şər şənbə”, “Zal ağacı”, “Nizami demiş” “Vəslin edamı”, “Çingiz çini”, “Çanaqqala”, “Qurbannamə”, “Bəxtiyar” kimi poemalarında həm tarixi, həm də müasir mövzulara yeni baxış sərgilənmişdir. Bu poemaların quruluşundan söhbət gedərkən müəllifin yenilikləri qeyd edilməlidir. Əsasən poema-anım, poema-elegiya, poema-esse kimi tiplərə müraciət edən şair janrın daxili quruluşunda da orijinal

üslub seçmişdir. Ənənəvi poemalarda istifadə olunan proloq və epiloq kimi terminlərin əvəzinə “ən ön ün”, “ön ün”, “ünləmə”, “sonlama”, “son ün”, “ən son ün” kimi sözlərdən istifadə etmişdir.

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında daha çox poema yazan şairlərdən biri də Nəriman Həsənzadədir. Onun bu illərdə yazdığı poemalardan “Xarı bülbül”, “Qaçaq Kərəm”, “Nuru paşa”, “Qafqaz”, “İstiqlal əsgəri”, “Poylu-beşiyim mənim”, “Nizami”, “Sözü tara verin” və digərlərinin adlarını çəkkə bilirik. Nəriman Həsənzadənin Azərbaycan torpaqlarının işğalı və soydaşların yurd-yuvalarından didərgin düşməsindən bəhs edən “Qarabağdan gələn var” (1997) poeması real Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirir. Əsərin qəhrəmanı qaçqınlıq dövründə başlarına gələnləri müəllifə söyləyir. “Qurulu ev-əşik, barlı bağ-bağat, erməniyə qaldı bizdən “amanat” [4, s. 44] tipli misralarda bədii tondan daha çox, tarixi həqiqətin nəqli diqqəti çəkir. İki hissədən ibarət olan poemanın birinci hissəsi Məmməd müəllimə, ikinci hissəsi onun həyat yoldaşı Səyyarə xanıma ithaf olunmuşdur.

Müstəqillik illərində yazılmış poemaların spesifikasiyasından danışarkən Adil Mirseyidin poemalarına xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Adil Mirseyidin “Cazz”, “Payız hannibalizmi”, “Classical music for meditation”, “Metropol rüyaları”, “Rüyaların rəsmləri”, “Unio mistika”, “Bürkü” kimi poemaları özünəməxsusluqları ilə seçilir. Adil Mirseyidin “Gorrigulum vitae” (2002) poeması başında qara sevdası olan insanın bu yaşında ölümə gedən yolları bula bilməməsindən gileylə başlanır. Poemanın bütün sətirləri insanı hər addımda izləyən ölümün müşayiəti ilə yazılır. Ölümün yaxınlaşdığı anı çılpıqlığı ilə göstərmək üçün kiçik bir təhkiyə verilir:

Gecəyarı pəncərələr sönəndə
Mən bir səfərdən evə dönəndə
Arxadan vurdular tində
Əlimdə çörək vardı
çörək düşdü əlimdən
qanım damcıladı isti çörəyin üstünə
ay gördü bu cinayəti [6, s. 30].

Bu təsvirdə çox güclü gizli məqamlar var. Əsas ziddiyyət sənin yemək istədiyini çörəyə sənin qanını “yedirtmələndə” və bütün bu cinayətlərin ayın gözləri qarşısında vəqə olmasındadır. Niyə məhz ay?! Şair əvvəldən cinayətin gecəyarı baş verdiyini vurğulayır. Gecənin təkbəşinə nur saçanı isə aydır. O, qaranlıqda törədilmiş cinayətə işıq salıb hər kəsə göstərmək əvəzinə, cinayətin özünü nurlandırır. Bu hadisədə şair nə sirdirsə yıxılmayıb ayaqüstəcə öldüyünə təəccüblə yanaşır. Əsərin davamında içində bir şeirin misraları ağrıyan şairin özünəməxsus düşüncələrə dalmağının obrazlı ifadəsi əks olunub. Şairi göylərin, bizə naməlum qalan asmanın daha çox cəlb etdiyi hiss olunur. Göyün yeddi qatında infarkt vuran ulduzun öləziyən şöləsini düşünür. Ulduzun bu halını əlacı bir qurşuna qalmış insanla müqayisə edir. Poemada müəllif, əsasən, təbiətlə təmasda olduğunu qabardır.

Müstəqillik illərində Azərbaycan şairləri içərisində poemaya müraciət edənlərdən biri də Fikrət Qocadır. Onun “Bakı-Quba yolu” (2011), “Qəbələ” (2010) “Dörd addım” (2008), “Cənnətdən qovulanlar” poemaları daha çox müasir mövzuları əhatə edir. Fikrət

Qocanın “Cənnətdən qovulanlar” poeması “Ol” - dedin kainat oldu” - misraları ilə başlayır. Göstərilir ki, Adəmlə Həvvanın tanrının sözündən çıxıb cənnətdən qovulmasının cəzası bu günə qədər davam edir. Poemada tanrı və onun insan həyatındakı mövqeyi məsələsi də qoyulub. Müəllifin fikrincə, insan özü bir dara düşməyincə yadına düşür ki, tanrı da təkdir. “Müəllif qonşu dövlətlərin yardımını dəstəkləsə də, el məsəlini xatırladır ki, qonşu işığına ümid olan qaranlıqda qalar. Özün əkib-becərməsən başında turp əkəcəklər - deyə xəbərdarlıq edir. Şair “millət” və bu sözün tərkibindəki “illət” sözünə açıqlama verir. Hər iki sözün izahı fonunda inkişaf və məhvə yuvarlanmaq anlayışlarına aydınlıq gətirir. Min il əvvəl olmuş İmam Hüseyn müsibətinə başına, döşünə qara bağlayıb yas saxlayan xalqın öz Qarabağ dərdinə, əsirlikdə olan qızlara, gəlinlərə, körpələrə yas saxlamamağı illətin başlamağı kimi qələmə verilib. Fatimeyi-Zəhra Azərbaycanın bu gününü görsə, balalarını unudub dərdimizə şaxsəy deyəcəyi halda, bizim öz fəlakətlərimizin fərqində deyilmiş kimi, özümüzü xəşbəxt göstərməyə, başqalarına təsəlli verməyə meyl etməyimizi qəbul edilməz gerçəkliklər kimi əks etdirib” [8, s. 161]. Bu yerdə müəllif milli düşüncədən irəli gələn bir deyimi xatırladır: “Türklər gözünüzə yaş qalıbsa, öz halınıza ağlayın - deyərdi” [5, s. 233]. Bəşəriyyətin diqqətini özümüzə yönəldib, Azərbaycanın problemlərinin həllinə çağırmaqdan başqalarının fikrini çəkməyimizin əbəs olduğunu yazıb. Sona yaxın müəllif Azərbaycanın ikiye parçalanmasına da toxunur.

Vaqif Bəhmənlinin poemalarını da müstəqillik illərində Azərbaycan ədəbiyyatında yazılmış orijinal poemalar hesab edə bilərik. Vaqif Bəhmənlinin “Cəza” (2011) və “Diaqnoz” poemaları bunu deməyə əsas verir. “Diaqnoz” poeması həm struktur, həm məzmun baxımından orijinal poemadır. Poetik məziyyətlərinə görə poema janrında yazılsa da, müəllif əsərini roman kimi qələmə verir: “Bu silsiləyə daxil olan yazıların hər biri əslində ayrıca yaranıb. Amma bir-birilərinə yaxın müddətlərdə; 2008-ci ilin on-on beş qızmar yay günündə...” [2, s. 261] Bu əsərdəki mövzular o qədər sərbəstdir ki, bölümlərin yerini dəyişdikdə nə mənə, nə də “süjet” pozulmur. “Diaqnoz”dakı şeirlərin əksəriyyəti heca vəznində dördlük şəklindədir. Əsərdə bəşəriyyətin bütün problemlərinin kökündə ürək çatışmazlığı olduğunu diaqnozu qoyulur. Bu həm tibbi xəstəlik, həm də insanların ürəksizləşməsi anlamına gəlir. Cəmiyyətdəki ən naqis xəbisliklərin kökündə dayanan ürək çatışmazlığının sirli diaqnozu üçün fərmanı Allah versə də, altından Baş həkimin öz imzasını atdığına ironik münasibət görünür. “Diaqnoz” poeması bütövlükdə müasir cəmiyyətin kəsirlərini və eyiblərini sərgiləyən əsər kimi mühüm əhəmiyyət daşıyır.

Dəyanət Osmanlı da müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrını zənginləşdirən şairlərdəndir. Dəyanət Osmanlı “Ölüm dəngəsi”, “Tələş içində”, “Suya qarışmış izlər”, “Yağmur saati” kimi əsərlərində müxtəlif mövzulara müraciət etmişdir. Şairin “Yağmur saati” poeması sərbəst şeir şəklində yazılmış on bir kiçik bölümdən ibarətdir. Əsərin əvvəlində müəllif fevral yağışının

piçiltıları altında tanrıya həmsöhbət olur. Tanrıya dəfələrlə verilən “bu sənmisən” sualında dünyanın çatışmazlıqları sadalanır. Bütün eybəcərliklərə göz yumanın, doğrudan da, həmin tanrı olduğuna inanmaq istəmir. İnsanların bu qədər dəyişməsi, dünyanın ən qoca sahibi olan tanrını hərdən bir keçmişlə bağlı bir arzutək yada salmaqları poemada heyvətli etiraza səbəb olur. Müəllifin tanrıya ünvanlanan “Bu sənmisən, Tanrım, verdiyin dillə əzizləndi, can əvəzi verdiyin sözlə söyləndi və güc verdiyin qolla döyüldün...” [7, s. 140] müraciətində şair sanki tanrının seyriçi mövqeyinə təəccüblənir. Əsərin sonlarında müəllif: “Səniyidin, Tanrım, qadağan olunmuş səmavi kitablarda adından fərmanlar verilən” [7, s. 142] - deyərək tanrının gözündən yayınan zülmə etiraz edir. Bütövlükdə poema bəşəri ədalətsizliyə qarşı tanrıdan ədalət istəyinin bədii ifadəsidir.

Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan bir sıra poemaların mövzusu folklordan alınmışdır. Şifahi xalq ədəbiyyatından alınan mövzular içərisində Dədə Qorqud motivlərinə müraciət üstünlük təşkil edir. XX əsrdə olduğu kimi, XXI əsrdə də Dədə Qorqud motivlərinə müraciət edərək əsər yazan müəlliflər vardır. Bu mövzuda ən çox diqqəti çəkən yazarlardan biri Kamal Abdulladır. O, “Yarımqıç əlyazma” kimi bir romanı həmin mövzuya həsr etməklə kifayətlənməyib, kiçik poemalar da yazmışdır. Kamal Abdullanın “Dədə Qorqud: “Mənlik deyil”, “Ümid qaldı sabaha...”, “Dədə Qorqud: “Mən nə edim?!”, “Bəkilin Xatunu: Dilim, dilim, vay dilim...” kimi poemalarında dastanın motivlərinə postmodernist münasibət əks olunub. Bu poemalar bütövlükdə “Yarımqıç əlyazma”nın tamamlanmağına cəhd edilməsi təsiri bağışlayır. Yəni mövzu Dədə Qorqud motifləri olsa da, işlənmə dərəcəsi romandakı kimidir. Dastanda rastımıza çıxmayan, tamamilə bədii təxəyyülün məhsulu olan fikirlərin poemada yer almağı diqqəti çəkən məziyyətlərdəndir.

Gətirilən nümunələr onu göstərir ki, müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasında poema janrı özünəməxsus yolla inkişaf etmişdir. Belə ki, poemalarda istər ənənəvi məzmun və formalara müraciət, istərsə yeni təmayüllərin təzahürü fərqli şəkildə büruzə verir. Müəlliflər ən müxtəlif mövzuları poema üçün aktuallaşdırır, mövzuya uyğun forma seçməndə tamamilə sərbəstlik nümayiş etdirirlər. Yəni folklordan alınmış bir mövzunun sərbəst şeir şəklində yazılmasını bədii normativ kimi təqdim edirlər. Şairlər öz poemalarını janrın müxtəlif tiplərində fərqləndirməyə meyl edirlər. Quruluşundan və həcmindən asılı olmayaraq dövrün poemalarını poetik tələblərə cavab verən əsərlər hesab etmək olar. Bütün özünəməxsusluqları ilə yanaşı, çağdaş dövr Azərbaycan ədəbiyyatında poema janrı kifayət qədər müraciət edilən janrlardandır.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Alışanlı, Ş. Sözün yaşamaq haqqı / Ş. Alışanlı. – Bakı: Sabah, - 2022. - 460 s.
2. Bəhmənli, V. Diaqnoz // - Bakı: Azərbaycan, - 2009. № 4, - s. 3-30.
3. Fuad, E. 2020-2021-ci illərin epik şeiri – poemalarda Qarabağ zəfərinin poetik ifadəsi / AMEA

Ədəbiyyat İnstitutu. Ədəbi proses-2020-2021, Bakı: Elm və təhsil, - 2022, - 440 s.

4. Həsənzadə, N. Seçilmiş əsərləri: [2 cildə] / N. Həsənzadə. - Bakı: Prometey, - c. 2. - 2010. - 736 s.

5. Qoca, F. Sənən deyil bu ocaq / F. Qoca. - Bakı: Elm və təhsil, - 2012. - 242 s.

6. Mirseyid, A. Vernisaj / A. Mirseyid. - Bakı: Adiloğlu, - 2005. - 231 s.

7. Osmanlı, D. Nəfəsimin qatili / D. Osmanlı.- Bakı: Elm və təhsil,- 2015.- 200 s

8. Səma. G. Sözüümüz sözdür / G. Səma. - Bakı: Elm və təhsil, - 2019. - 352 s.

THE PROCESS OF DIGITALIZATION AND THE KAZAKH LANGUAGE

Serikbayeva A.

scientific researcher

Farabi Kazakh National University,

Almaty, Kazakhstan

Abstract

The article examines the influence of digital technology on the Kazakh language. The purpose of the article is to study the development of the Kazakh language in the process of digitalization, identify linguistic phenomena arising in linguistic uses and conduct their linguistic analysis. Language units collected from state portals were taken as research materials.

Keywords: Kazakh language, digitization, digital system, new words, language features.

«This research has been/was/is funded by the Committee of Science of the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Kazakhstan (Grant No. AP19175847)»

The development of the national language is not limited to the demand and use of the native language, it directly depends on the language policy of the state, various programs and documents that support the language, as well as various extralinguistic and economic factors. The introduction of modern IT and innovative technologies into the daily life of the population also affects the development of the state Kazakh language. This article provides for a study from the point of view of sociolinguistics on how the state program “Digital Kazakhstan”, approved by the resolution of the Government of the Republic of Kazakhstan No. 827 dated December 12, 2017, influenced the development of the state language, how much the use of the state language has increased, as a result of which new words have entered the language use of citizens, including various social groups. This is due to the fact that during the implementation of this state program, any new technological digital developments will be developed and put into effect in the state and official language. The target consumer of digital products are Kazakhstanis. From this point of view, it is clear that the state program “Digital Kazakhstan” has definitely influenced the development of the state language, and the article deals with linguistic issues related to the said state language.

The initial primary information on language usage in the state language on the state e.gov.kz website and platforms was collected by the field research method, the collected materials were processed, sorted, and a linguistic analysis was made.

The object of research of the article is directly related to the state program “Digital Kazakhstan” approved by Resolution No. 827 of the Government of the Republic of Kazakhstan on December 12, 2017, that is, the study of state language potential that has entered the digital cyberspace within the framework of this program. The main goal of the program is to accelerate

the rate of republic's economy development and improve the quality of life of the population through the use of digital technologies in the medium term, as well as to create conditions for moving the economy of Kazakhstan to a fundamentally new development path that ensures the creation of the digital economy of the future in the long term. The program will be implemented in the period of 2018-2022 and will give an additional impetus to the technological modernization of the country's flagship industries, create conditions for large-scale and long-term growth of labor productivity. Digital Kazakhstan is a program designed to accelerate the rate of development of the Kazakh economy and improve the quality of our citizens' life [1]. That is, within the framework of the mentioned program, it can be seen that now state services, various business services have moved to digital format, and it has become much easier to get the services used in the daily life of the people. Together with these services, the state language also “started to live” in the digital system. Digital document circulation has been introduced in state bodies and organizations, quasi-state sectors, an electronic trade market has appeared, that is, the state has moved to a digital system. As a result, various language usages related to digital cyberspace appeared in the modern Kazakh language, for example: *sifrlyq memleket* (digital state), *sifrlyq qūjat ainalymy* (digital document circulation), *elektrondyq sauda* (e-commerce), *elektrondyq sauda naryǵy* (e-commerce market), *elektrondyq ūkimet* (e-government), *sifrlyq sauattylyq* (digital literacy), *«aqyldy» qala* (smart city), *«aqyldy» baǵdarşam* (smart traffic light), *«aqyldy» ūi* (smart house), *«aqyldy» esik* (smart door), *«aqyldy» saǵat* (smart clock), *onlain tōlem* (online payment), *onlain sauda jasau* (online shopping), *QR tōlem* (QR payment), etc.

During the process of globalization, various news, updates, new things, phenomena are appearing in every